

चुनावी राजनीति में बिगड़ती भारतीय संस्कृति

अजय कुमार ओझा

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा

Email : Ojhaajay019@gmail.com

सारांश:-

भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन लोकप्रिय, अमिट, निरंतर गतिमान एवं समृद्ध संस्कृति है। इसे संसार की सभी संस्कृतियों की जननी के श्रेय से अलंकृत किया गया है, या यूँ कहा जाए कि संसार की समस्त संस्कृतियों की जननी भारतीय संस्कृति ही हैं। प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात होता रहा है। आर्यों की समृद्ध संस्कृति यवनो यहूदियों मुस्लिमों एवं अंग्रेजों के कुठाराघात का सामना करते हुए भी अपने आप को जीवंत एवं सर्वाधिक समृद्ध कायम करने में सफल रही है। जीने की कला हो या विज्ञान और राजनीति का क्षेत्र भारतीय संस्कृति का सदैव विशेष स्थान रहा है। हमारी संस्कृति को हमारे महापुरुषों, मनीषियों, वेदों, पुराणों, ब्राह्मणों एवं यहां की पुरातन कलाकृतियों ने सिंचित कर समृद्ध एवं शक्तिशाली बनाया है। वहीं अन्य देशों की संस्कृति तो समय की धारा के साथ साथ नष्ट होती रही है, किंतु भारत की संस्कृति आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। अंग्रेजों के भारत आगमन के बाद औपनिवेशिक संस्कृति ने भारत को जितना क्षत-विक्षत नहीं किया, उससे कहीं अधिक स्वतंत्र भारत में चुनावी राजनीति ने एक साथ मिलकर इसकी लगभग चुले हिला दी। चुनावी राजनीति ने भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धांत से परे लालच स्वार्थ के वशीभूत होकर नैतिक पतन के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। हर पार्टी अपनी चुनावी लॉलीपॉप से जनता को भरमा कर अपने स्वार्थ साधन का मार्ग प्रशस्त कर रही है। आज चुनावी राजनीति ने मां- बाप, भाई- बहन, पति -पत्नी आदि रिश्तों को भी तार-तार कर के रख दी है। एन केन कारण से भारतीय संस्कृति को तख्ते पर रखकर पश्चिमी संस्कृति के वशीभूत होकर अपनी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। इस लेख को पूरा करने में व्यक्तिगत चर्चा पत्र-पत्रिकाओं समाचार पत्रों एवं चुनावी प्रदर्शन तथा चुनावी मेनिफेस्टो का तार्किक मूल्यांकन कर पूरा किया जाएगा।

कीवर्ड:-

भारतीय, संस्कृति, समृद्ध, श्रेष्ठ, संस्कार, राजनीति, चुनावी

A-1-संस्कृति का परिचय:-

संस्कृति का साधारण अर्थ होता है संस्कार, सुधार, परिष्कार, शुद्धि, सजावट आदि। संस्कृति शब्द की उत्पत्ति संस्कार शब्द से हुआ है। वैदिक युग के वेद यजुर्वेद में संस्कृति को सृष्टि की उपमा दी गई जो कि पूरे संसार में वरण करने योग्य है, वही संस्कृति है, ऐसा माना जाता है। डॉ नगेंद्र ने लिखा है कि "संस्कृति मानव जीवन की वह अवस्था है, जहां उसके प्राकृतिक राग द्वेषों का परिमार्जन हो जाता है। इस तरह जीवन को परिष्कृत एवं संपन्न करने के लिए मूल्यों, स्थापनाओं और मान्यताओं का समूह संस्कृति है। संस्कृति किसी भी समाज में व्याप्त गुणों के समस्त स्वरूप का नाम है, जो उस समाज के सोचने, समझने, करने के स्वरूप में अंतर्निहित है। संस्कृति "कृ" करना धातु से बना है, इस धातु से तीन शब्द बनते हैं "प्रकृति" की मूल स्थिति यह संस्कृत हो जाता और जब बिगड़ जाता है तो विकृत रूप हो जाता है। अंग्रेजी में संस्कृति शब्द के लिए कल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो लैटिन भाषा के

'काल्ट' या 'कल्टस' से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जो तना, विकसित करना या परिष्कृत करना और पूजा करना संक्षेप में किसी वस्तु को यहां तक संस्कारित और परिष्कृत करना कि इसका अंतिम उत्पाद हमारी प्रशंसा और सम्मान प्राप्त कर सके। यह ठीक उसी तरह है जैसे संस्कृत भाषा का शब्द संस्कृति।

A-2-संस्कृति की अवधारणा:-

संस्कृति हमारे जीवन की विधि है। जो कि हमारे खान - पान, रहन - सहन, बोल-चाल, की भाषा एवं पूजा - पाठ, करने की विधियों में अंतर्निहित हैं। सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं, कि संस्कृति उस विधि का सूचक है, जिसके आधार पर हम सोचते समझते और कार्य को करते हैं इसमें वे सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भाव और विचार सम्मिलित हैं जो हमने एक परिवार और समाज के सदस्य होने का नाते उत्तराधिकार में प्राप्त करते हैं। एक समाज वर्ग के सदस्य के रूप में मानव की सभी उपलब्धियां उसकी संस्कृति से प्रेरित कही जा सकती है।

इस प्रकार संस्कृति मानव जनित मानसिक पर्यावरण से संबंध रखती है जिसमें सभी अभौतिक उत्पाद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्रदान किए जाते हैं। संस्कृति हमारे जीने और सोचने की विधि में अंतर्निहित है। यह हमारे दैनिक क्रिया कलापो धार्मिक कार्यों में, साहित्य में मनोरंजन एवं आनंद प्राप्त करने के तरीकों में भी देखने को मिल जाती है। संस्कृति एक समाज से दूसरे समाज तथा एक देश से दूसरे देश में बदलती रहती है इसका विकास एक सामाजिक अथवा राष्ट्रीय संदर्भ में होने वाली ऐतिहासिक एवं ज्ञान संबंधी प्रक्रिया व प्रगति पर आधारित होता है। किसी भी देश के लोगों का अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा जिसके द्वारा उसे पहचाना जाता उदाहरण स्वरूप अभिवादन की विधियां हमारे पहनावे खाने की याद तो परिवारिक संबंधों सामाजिक एवं धार्मिक रीति-रिवाजों आदि से।

A-3-आध्यात्मिकता:-

आध्यात्म भारतीय संस्कृति का प्राण है। आध्यात्मिकता ने भारतीय संस्कृति को अपने निर्मल जल से सिंचित किया है, तथा कर्म फल के सिद्धांत में भारतीयों का विश्वास दृढ़ किया है, तथा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के चार पुरुषार्थों का महत्व आध्यात्मिकता से ही उत्पन्न हुआ है।

A-4-सहिष्णुता की भावना:-

भारतीय संस्कृति की यदि मूल भावना को समझने का प्रयास करते हैं, तो पाते हैं कि भारतीय संस्कृति की मूल भावना सहिष्णुता से ओत-पोत है। भारतीयों की सहिष्णुता का ज्ञान हमारे मनीषियों, पुराणों, धर्म ग्रंथों, महावीर, कबीर, नानक, चैतन्य महाप्रभु, गांधी, बुध एवं राम कृष्ण जैसे महापुरुषों ने दिया है। जो कि हमारे रग रग में रचा बसा है तभी तो हमारी संस्कृति अनेकानेक आक्रमणकारियों के अत्याचारों को सहन करने के बाद भी अपने आप को बचाने में सफल रही है।

A-5-कर्म वाद:-

हमारे शास्त्रों धर्म ग्रंथों में कर्म की प्रधानता दी गई है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि "कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करहिं तस फल चिका" अर्थात् इस विश्व में कर्म ही प्रधान है। जो जैसा करता है वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है। कर्म वाद हमें कर्म करने की प्रेरणा देता है गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना" हमारी संस्कृति को इससे बल मिलता है। अथर्ववेद में कर्मज्यता मेरे दाएं

हाथ में हैं, तो विजय निश्चित ही मेरे बाएं हाथ में होगी ऐसी भावना से हमारी संस्कृति को बल मिलती है, तथा कर्म करने की प्रबल प्रेरणा मिलती है।

A-6-विश्व बंधुत्व:-

भारतीय संस्कृति की मूल भावना वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। जो कि सारे विश्व को एक परिवार (कुटुंब) मानते हुए समस्त जीवों के प्रति सुख आरोग्य एवं कल्याण की कामना करते हैं। तभी हमारे यहां शांति पाठ के रूप में हमेशा यह कामना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जिसका भावार्थ होता है सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सबका भला हो, किसी को भी कोई दुःख न रहे।

A-7-संस्कार:-

संस्कार का मूल रूप से अभिप्राय है कि किसी भी व्यक्ति को अपने समुदाय के लिए पूर्ण रूप से योग्य सदस्य बनने के लिए मन, मस्तिष्क एवं शरीर को पवित्र करने के लिए किए गए उपाय अर्थात् मन वाणी और शरीर को शुद्धीकरण करना संस्कार है। हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन मिलता है जो निम्नवत है 1-गर्भाधान संस्कार, 2-पुंसवन संस्कार, 3-सीमंतोन्नयन संस्कार, 4-जात कर्म संस्कार, 5-नामकरण संस्कार, 6-निष्क्रमण संस्कार, 7-अन्नप्राशन संस्कार, 8-मुंडन संस्कार, 9-विद्यारंभ संस्कार, 10-कर्णवेध संस्कार, 11-यगोपवित संस्कार, 12-वेदा रंभ संस्कार, 13-केशांत संस्कार, 14-समावर्तन संस्कार, 15-विवाह संस्कार, 16-अंत्येष्टि संस्कार आदि।

A-8-गुरु की महत्ता:-

भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान प्राप्त है। गुरु को मार्गदर्शक सिद्धीदाता एवं कल्याण करता के स्वरूप में देखते हैं। गुरु का शाब्दिक अर्थ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला या यूं कहें कि गुरु अज्ञानता से ज्ञान की ओर पहुंचाने वाला प्रकाश पूंज है।

गुरु समान दाता नहीं, याचक सीस समान।

तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्ही दान।।

A-9-शिक्षा का महत्व:-

भारतीय संस्कृति में शिक्षा का अमिट प्रभाव है। भारतीय संविधान के अनुसार 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों

को निशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। साथ ही साथ बालकों में आध्यात्मिक, नैतिक, मानसिक एवं चारित्रिक विकास होता है।

A-10-अतिथि देवो भव :-

भारतीय संस्कृति में आगंतुक, अतिथियों को ईश्वर के समान समझा गया है। हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा से हमारे व्यवहारों का शोधन करके अच्छा व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। बड़ों का आदर करना, असहायों को सहयोग करना, भूखों को भोजन एवं प्यासे को पानी देना आदि हमें सिखाती है। कुछ धार्मिक संस्कृतियां भी जैसे व्रत, त्यौहार करना, गंगाजल से जलाभिषेक करना, प्रकृति का पूजन करना, आदि आदि हमारे संस्कृति को अन्य से अलग एवं विश्व विख्यात बनाती है। आज इन सभी संस्कृतिक अंगों पर कहीं न कहीं चुनावी राजनीति हमें प्रभावित करती है। उसका विश्लेषणात्मक स्वरूप को समझने का एक प्रयास किया जा सकता है।

B-1-भारत में चुनावी राजनीति:-

गणतंत्र की जन्मस्थली भारत जहां पर गणतंत्र को कायम रखने के लिए चुनाव या निर्वाचन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया से गुजर कर लोग (जनता) अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया के अलग-अलग स्तर हैं। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन का स्वरूप प्रगट किया गया है। लोकसभा, विधानसभा का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के अधिनस्थ होता है। चुनाव आयोग के लाख प्रयास के बाद भी बहुदलीय चुनाव प्रणाली अपने स्वार्थ को साधने में सफल रहती है। और चुनाव आयोग मुख दर्शक बना रह जाता है। भारत की चुनावी राजनीति भारत के मूल संस्कृति को आहत कर पश्चिमी संस्कृति के तौर तरीकों को अपनाकर शासक की कुर्सी तक का सफर तय करती है।

B-2-भारतीय चुनाव में जाति और धर्म की प्रबलता:-

भारतीय संस्कृति सारे विश्व को एक परिवार मानते हुए समस्त प्राणियों के प्रति कल्याण, सुख एवं आरोग्य की कामना करती है। वहीं चुनाव आते ही जाति धर्म में वह बट कर स्वार्थ साधक समीकरण को तैयार करने में अपनी मूल संस्कृति से विचलित होकर अपने स्वार्थ की संस्कृति को अपनाकर आम जन को भ्रमा कर अपना स्वार्थ साधने में लग जाते हैं। आज विगत कुछ दशकों से जातीय समीकरण एवं धर्म की प्रबलता चुनाव पर हावी रहा है। जिसके चलते मानव से मानव वैमनस्यता उत्पन्न

हो रही है। जो की हमारी मूल संस्कृति को नष्ट कर रही है।

B-3-भारतीय चुनाव में नैतिकता का लोप:-

भारतीय चुनाव में पार्टियों और आमजन का संबंध स्वार्थ परक होकर रह गया है। जनता भी प्रतिनिधि को उसी नजर से देखती है, कि आए हैं तो अपना काम करा लें अन्यथा 5 वर्ष तक दर्शन दुर्लभ हो जाएगा प्रतिनिधि भी इसी भाव में रहता है, जिससे दोनों का नैतिक पतन हो रहा है। क्रय विक्रय की मानसिकता जन्म ले रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की नईया विश्वास को खो रही है, और मुट्टी भर लोग शासन की बागडोर संभाल कर एन केन प्रकारेण कुर्सी पर हमेशा के लिए बने रहना पसंद कर रहे हैं। जिसके बदौलत नैतिकता का लोप हो रहा है, जो हमारे संस्कृति का अभिन्न अंग है।

B-4-राजनीतिक अपराधीकरण:-

राजनीतिक अपराधीकरण मुख्य रूप से राजनेताओं और अपराधियों के बीच सांठ-गांठ के कारण जन्म लेता है। इसका अर्थ राजनीति में अपराधियों की बढ़ती भागीदारी से है, जिसमें अपराधी चुनाव लड़ सकते हैं और संसद तथा राज्य विधायिका के सदस्य के रूप में चुने जा सकते हैं। एक आंकड़े पर ध्यान दिया जाए तो 1 दिसंबर 2021 तक देश भर की विभिन्न अदालतों में विधायकों से जुड़े कुल 4,984 अपराधिक मामले लंबित पड़े हुए हैं, कुछ तो अदालत के चौखट पर पहुंचने के पहले ही दम तोड़ देते हैं। ये सभी चीजें हमें विस्मित करते हैं, कि क्या हम उस देश के वासी हैं जिस देश में सीवी दधीचि जैसे त्यागमूर्ति ने जन्म लिया और दूसरों की भलाई के लिए अपने शरीर का त्याग किया वही आज के नेता अपने स्वार्थ साधने के लिए कोई भी अपराध करने को आतुर है। 2019 के एक आंकड़े पर ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि अपराधिक मामले वाले उम्मीदवार में जीतने की संभावना 15.5 फीसदी थी जबकि साफ-सुथरी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार के लिए यह महज 4.7 फीसदी थी।

B-5-राजनेता नौकरशाह और अपराधियों का गठजोड़:-

लालफीताशाही तथा सरकार व प्रशासन में भ्रष्टाचार की समस्या के कारण नौकरशाहों, राजनेताओं, पुलिस अधिकारियों, अपराधियों और कारपोरेट के बीच एक गठजोड़ विकसित हो चुका है। तभी जो अपराधी पुलिस के भय से भागे भागे फिरते थे वह राजनेता बन कर पुलिस को पीछे पीछे घुमाते हैं, यह गठजोड़ गंगा जमुना सरस्वती का संगम सा हो गया है, जिसमें स्नान करते ही

सब शुद्ध हो जा रहा हैं, और वह प्रशासन का अंग बनकर अब बड़े बड़े खजाने को लूट कर अपनी तिजोरी को भर रहे हैं, यह हमारी संस्कृतिक मानसिकता के विपरीत है, जो कि पाश्चात्य संस्कृति के धाराओं में बहा कर अपने को ओत-पोत कर रही है।

B-6-चुनाव आयोग की अक्षमता:-

चुनाव आयोग के अधीनस्थ सभी चुनाव संपन्न होते हैं। यद्यपि चुनाव आयोग नामांकन के समय नामांकन पत्र जमा करते समय उम्मीदवारों से अपराध अदालत में लंबित मामलों, शैक्षिक योग्यता, उम्मीदवारों के चुनावी खर्च एवं संपत्ति का विवरण तो लेता है, तथापि उम्मीदवार कई बार गलत जानकारी देते हैं, परंतु चुनाव आयोग इस जानकारी पर उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही को करने में उसका हाथ पैर बंधा हुआ है, या यूं कहें कि कार्यवाही करने में चुनाव आयोग असमर्थ है। यहां पर हमारी संस्कृति की संस्कारिता का पतन हो रहा है।

B-7-चुनावी प्रलोभन:-

हमारी संस्कृति हमें त्याग एवं प्रेम सिखाती हैं उसके विपरीत चुनाव में मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए प्रतिनिधि एक से बढ़कर एक प्रलोभन देते हैं, तथा चुनाव प्रचार से जाति धर्म एवं अज्ञात भय को दिखाकर मतदाताओं में आपसी फूट डालकर प्रेम रूपी संस्कृति को तार-तार कर के अपने स्वार्थ को साधते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में देखने को मिलता है जहां एक पार्टी 1000000 नौकरियों का प्रलोभन देती है, वहीं दूसरी पार्टी 2000000 का प्रलोभन देकर सत्ता में काबिज हो जाती है।

B-8-दल बदल की बढ़ती प्रवृत्ति:-

कभी हमारी संस्कृति का उदाहरण त्रेता युग के चौपाई के अनुसार थी “रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।” पर आज चुनावी राजनीति कहें या सत्ता का लोलुपता जो कि हर कार्य करने को मजबूर कर देती है। चाहे जनता का दिल हो या पवित्र गठबंधन या पाला बदलने की प्रवृत्ति विगत कुछ दशकों से बिहार इसी का सामना कर रहा है। आज उपरोक्त चौपाई के विपरीत राजनेताओं की चौपाई हैं

“चुनावी राजनीति सदा चली आई, वचन जाए पर कुर्सी न जायी”

आज की चुनावी राजनीति में जनता मूकदर्शक बनकर रह गई है। अपना मत देने के बाद 5 सालों में सारे दल

आपस में तालमेल करके सत्ता का रसास्वादन करते हैं। आज विधानसभा लोकसभा सभी जगहों पर दलबदल की प्रवृत्ति अपने प्रबल स्वरूप में आकर खड़ी हो गई हैं, जो कि हमारे मूल भावनाओं को आहत कर रही है।

B-9-चुनाव में धन बल तथा बाहुबल का प्रयोग:-

त्याग एवं योग्यता की प्राथमिकता वाली पावन भूमि धन बल तथा बाहुबल की रक्तरंजित धारा में लाल हो रही है। सत्ता लोलुप लोग एन केन कारण से हमेशा सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इसके लिए वे चुनाव में मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए धन बल का प्रयोग करते हैं, जब उससे उनकी साधना पूरी नहीं होती नजर आती हैं, तो वह बाहुबल का प्रयोग करके मतदाताओं में भय उत्पन्न करके अपना स्वार्थ साधन करते हैं। स्वार्थ की प्रवृत्ति हमारी मूल संस्कृति को नष्ट करती है। जहां हमारी संस्कृति कमजोर असहाय को मदद करने की सीख देती है, वहीं चुनाव में भय एवं लालच का शिकार बनते नजर आ रहे हैं।

B-10-पार्टी में लोकतंत्र का अभाव:-

हमारा देश समृद्ध संस्कृति का घोटक है। जिसमें लोकतांत्रिक अनुशासनात्मक प्रक्रिया की बहुलता की प्रवृत्ति विद्वान है, लेकिन हमारे देश के पार्टियों में लोकतंत्र की कमी है। यहां पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर निर्णय लेता है, इस प्रकार से जमीनी अस्तर के कार्यकर्ता संगठन के कार्य प्रणाली से दूर हो जाते हैं, और संगठन में आपराधिक रिकार्ड वाले राजनेता का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, तथा संगठन के शीर्ष नेतृत्व चयन में आपराधिक तत्वों को प्राथमिकता देते हैं। साथ ही पार्टी में लोकतंत्र के अभाव से वंशवाद भाई भतीजावाद का जन्म होता है जो योग्यता एवं अयोग्यता से परे होकर संगठन का नेतृत्व करता है, तथा योग्य व्यक्ति कुंठित होता रह जाता है।

C-निष्कर्ष:-

कोई ऐसा समय था जब भारतवर्ष विश्व गुरु के उपाधि से सम्मानित होता था। मगर आज अपने संस्कृति से परे होते जा रहा है, हमारे देश में कभी भी एक संस्कृति पूर्ण रूप से व्याप्त नहीं रही, और ना ही शायद किसी बड़े प्रदेश में कभी एक ही संस्कृति रही है। हमारे देश में आध्यात्मिक संस्कृति की प्रबलता रही है, फिर भी हमारे देश में तमाम विदरभियों के आघात के उपरांत भी मूल संस्कृति कायम रही, लेकिन हमारे देश के चुनावी राजनीति ने मूल संस्कृति को विखंडित कर के रख दी है।

आवश्यकता है चुनावी राजनीति पर एक सख्त कानून तथा इसे क्रियान्वयन करने एवं सख्ती से पालन करने की इच्छा शक्ति की तभी हमारी संस्कृति की मूल भावना में मानवता फल फूल सकती है। और पुनः विश्व गुरु का ताज भारत माता के सर की शोभा बढ़ा सकती है।

D-संदर्भ ग्रंथ सूची

- 1-कल्याण पत्रिका गीता प्रेस गोरखपुर
- 2-दैनिक समाचार पत्र
- 3-हिंदुस्तान समाचार पत्र
- 4-प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका
- 5-दैनिक भास्कर समाचार पत्र
- 6-दृष्टि आईएस का लेख
- 7-शर्मा मुंशीराम, वैदिक संस्कृति और सभ्यता, पृष्ठ 49
- 8-उपाध्याय बलदेव, भारतीय दर्शन, पृष्ठ 3
- 9-उपाध्याय बलदेव, पुराण विमर्श, पृष्ठ 3
- 10-भारतीय राजनीति में धान और अपराध की बढ़ती धमक “महासंग्राम लोकसभा चुनाव” राजस्थान पत्रिका , 22 मई 2019 पृष्ठ संख्या 9
- 11-राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण लोकसभा और राज्यसभा टीवी डिबेट 18 फरवरी 2020
- 12-दिनकर रामधारी सिंह, संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ 652
- 13-गुलाब राय, भारतीय संस्कृति , पृष्ठ 4
- 14 साक्षात्कार
- 14-1- अवधेश प्रसाद शोधार्थी सहायक प्राचार्य एमवी कॉलेज बक्सर
- 14-2-अजय चौधरी शोधार्थी राजनीति विज्ञान
- 14-3-दयानंद ओझा अध्यापक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
- 14-4-विष्णु शंकर तिवारी शोधार्थी अध्यापक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आरा
- 14-5-सुरेंद्र मिश्रा अधिवक्ता ग्राम प्रसौन्डा